

幽灵性视角下《黑人的开心屋》的主体书写

Subjectivity in *Funnyhouse of a Negro* from a Hauntological Perspective

摘要:

《黑人的开心屋》是非裔戏剧家阿德里安娜·肯尼迪的扛鼎之作，以高度碎裂的结构和强烈的舞台感官设计，呈现出一幅充满不安与断裂的精神图景。借助幽灵性理论视角，并结合舞台研究与文本细读，可以发现黑、白、黄三种舞台色域分别承载父权返场、殖民神圣性驻场与主体持续裂解的不同形态。这些色域并非并列的象征系统，而是构成一条递进的幽灵路径，使种族、父权与殖民历史得以在舞台上持续在场，并内化为主体结构。

关键词：阿德里安娜·肯尼迪；《黑人的开心屋》；幽灵性；舞台空间；主体裂解

Abstract

Funnyhouse of a Negro, the representative work of African American playwright Adrienne Kennedy, presents a profoundly unsettling psychological landscape through its fragmented structure and intense sensory stage design. Drawing on the theoretical perspective of haunting, together with performance studies and close textual analysis, this paper argues that the black, white, and yellow stage color zones respectively embody different forms of patriarchal return, colonial sacred presence, and continuous subject fragmentation. Rather than functioning as parallel symbolic systems, these color zones form a progressive spectral trajectory through which racial, patriarchal, and colonial histories remain persistently present on stage and become internalized within the structure of subjectivity.

Keywords: Adrienne Kennedy; *Funnyhouse of a Negro*; haunting; stage space; subject fragmentation

阿德里安娜·肯尼迪（Adrienne Kennedy, 1931—）是 20 世纪美国先锋戏剧的翘楚，其独幕剧《黑人的开心屋》（*Funnyhouse of a Negro*, 1964）以高度碎裂的结构、强烈的视觉与听觉设计，构成了一部极具实验性的舞台文本。剧中反复出现的敲门声、刺目的白光、人物的返场与分身，以及身体被拆解为可展示的残片，使舞台呈现出一种持续显影而拒绝终结的状态。正是在这一层面上，幽灵性这一理论视角显示出其解释潜力。所谓幽灵性，并非指超自然意义上的鬼魅形象，而是指那些未被终结、却以回声、残影与不安形式持续在场的历史与权力结构（[5]）。

1 黑色父权的幽灵返场

戏幕拉开，父亲并未现身，敲门声却已先行。

在《黑人的开心屋》中，这一反复出现的舞台指示——敲门声，并非单纯的情节提示，而是一种持续占场的声学机制。父亲正是通过这种不断回来的方式，成为舞台上无法驱逐的幽灵性存在（[6]）。

这种返场并非偶发。戏剧理论家马文·卡尔森在论及舞台与记忆的关系时指出，戏剧并不是纯粹当下的艺术形式，舞台本身是一台记忆机器，过往的角色、权力关系与历史残影会以返场的方式持续干扰当下（[3]）。在这一意义上，舞台上父亲的不断来临，并非源自人物动机，而是被嵌入戏剧结构中的强迫性重复。敲门声正是这一结构的显性标志：它使父权脱离具体人物，转化为一种制度化的舞台机制（[7]）。

值得注意的是，父亲的返场并不依赖于视觉呈现。相反，敲门这一声音符号，使幽灵性得以在不可见的状态中持续运作。社会学者艾弗里·戈登强调，真正的幽灵性并非来自死亡本身，而是源于那些未被处理、却持续出声的压迫关系。敲门声正是这种社会性幽灵的声学呈现：父权并未消失，而是以声音的形式持续占据家庭空间，使家本身成为无法终止的场域。

剧中，父亲并未以完整、稳定的人物形象出现。他更多时候以“黑影”“疾病”“诅咒”的形式返场，并在主人公莎拉的自述中被指认为一种永不终止的来临。父亲并非一个可以被哀悼、被安置于过去的对象，而是一种拒绝退场的力量，其存在本身便构成了持续的压迫。

与敲门声相伴出现的，是父亲作为黑影的反复书写。剧中父亲在人物设定与叙述中被明确指认为黑人形象，其身体与存在方式不断被转写为“黑影”“疾病”与“污染”。因此，文本中的黑色并非抽象象征，而是与父权形象的种族化书写紧密相连，并在舞台机制中被进一步幽灵化。莎拉在自述中将自身的出生直接与这一黑影所携带的疾病与污染相联系，使父亲不再只是血缘意义上的存在，而成为一种因果性的幽灵力量，其返场并不需要行动，只需在场，便足以制造恐惧。

黑色往往与威胁、恐惧及未知相联结([12])。然而在剧中，黑色并未停留在情绪层面的象征，而是通过敲门声与返场结构，被具体化为一种持续运作的父权幽灵([4])。黑影不再是可被直视、对抗的对象，而是渗入时间与空间的压迫机制，使主体始终处于被追逐、被召回的状态([10])。

这种幽灵性在剧中并非没有抵抗。莎拉试图通过暴力手段终止父亲的返场：乌木面具的出现，以及击碎父亲头颅的叙述，似乎构成了一次驱魔仪式。然而，这一暴力行为并未真正终结幽灵。暴力在此并非解放，而成为幽灵机制的一部分。

正如德里达在讨论幽灵性时所指出的那样，幽灵并非简单的缺席之物，而是一种既不完全在场、也无法真正离场的债务性存在，它迫使当下不断为未终结之物让路。剧中，父亲的返场正体现了这种逻辑：它拒绝结案，拒绝哀悼，使主体始终被困于无法完成的过去之中。

由此可见，肯尼迪所呈现的父亲，并非传统意义上的剧情人物，而是一种通过声音——返场——占场运作的幽灵机制。敲门声将父权从肉身中解放出来，使其转化为对时间与空间的持续占领。正是在这一幽灵性的压迫之下，莎拉无法完成自我整合，也无法真正离开“开心屋”。家不再是庇护之所，而成为父权幽灵反复返场的舞台。

2 白色殖民的神圣残影

如果说父权幽灵首先以敲门声的形式占据时间结构，那么殖民幽灵则通过一套高度可视化的制度占据舞台空间。在《黑人的开心屋》中，白色并未承担

传统意义上的纯洁或救赎功能，而是通过幕布、强光与女王形象的协同运作，构成一种持续显影的神圣幻象，将舞台转化为近似灵堂的权力场域。

最为醒目的证据，来自舞台说明中反复出现的白色幕布。肯尼迪并未将其描绘为庄严或洁净的象征物，而是明确标注为“廉价”“惨白”的缎幕，其质地令人联想到“廉价棺材的内衬”。这一白色并非遮蔽死亡，而是如同死亡的内部结构被直接暴露在舞台之上。白色在此不再指向崇高，而显露出一种空洞而不祥的神圣性。

与白色幕布并置的，是强烈而刺目的白光。舞台空间被明确切分：女王雕像所在的房间始终浸泡在不自然的白光之中，而其他区域则陷入非自然的黑暗。这种光影分区并非为了制造现实主义的空间层次，而是通过强制性的照明建立一种不可质疑的中心位置。白光并不温和，其质地被描述为“虚假而丑陋”，仿佛一种被强行加诸的神圣照明，使权力得以在视觉层面被固定、被确认。

在这一视觉结构中，维多利亚女王的形象获得了特殊地位。她并非作为历史人物被再现，而是作为殖民神圣性的舞台残影持续驻场。女王的权威并不依赖具体行动，而是通过白幕布与白光被不断放大，构成一种稳定而重复的视觉统治美学([8])。在这一意义上，女王不再是剧情中的行动者，而成为殖民秩序得以自我确认的象征性装置([9])。

卡尔森在论及舞台的记忆功能时指出，舞台并非简单地呈现当下，而是一台不断召回历史残影的记忆机器，使过往权力以仪式化的形式持续在场([2])。在《黑人的开心屋》中，女王—白光—白幕布的组合正是这一机制的典型体现：殖民历史并未作为过去被封存，而是以神圣、纯洁与秩序的视觉形态持续占据舞台中心。

从色彩心理学的传统理解出发，白色常与理想的纯净与秩序相联系([1])。正因如此，白色在视觉文化中常被自然地视为神圣与权威的载体，其所呈现的秩序性往往不被质疑。

然而，这种白色驻场并非中性的存在。正如戈登所提示的，幽灵性并不总是以恐怖或暴力的形式显现，它同样可能以审美化、神圣化的方式持续运作，使压迫关系被误认为秩序本身。剧中，白色正是通过纯洁光明的视觉包装，使

殖民权威得以逃避审视，持续以神圣的名义占据舞台中心。肯尼迪对这一文化预设进行了彻底反转。白色不再指向精神上的洁净，而是以“棺材内衬”般的质感暴露其死亡底色，使神圣显现出其内部的腐朽结构。

由此可见，剧中所呈现的白色并非单纯的视觉风格选择，而是一种高度制度化的幽灵性机制。通过幕布、强光与女王形象的协同运作，殖民神圣性得以在舞台上持续驻场，将权力空间塑造成一种拒绝终结的秩序场域。白色不再是救赎的象征，而成为死亡被美化、历史被遮蔽的方式。这一视觉幽灵性，与父权幽灵的声学返场形成清晰呼应，共同构成压迫得以延续的双重机制。

3 黄色主体的持续裂解

如果说父亲的敲门以声音的返场占据了家庭空间的时间结构，白色的女王形象又以强光与幕布将舞台塑造成一种神圣而空洞的纪念场所，那么在这两种幽灵性力量之间，被迫生成的并不是某种稳定的第三身份，而是一种持续裂解、无法整合的主体形态。需要指出的是，此处黄色并非对人物生理肤色的指认，而是一种在黑色父权幽灵与白色殖民神圣性之间被迫生成的结构性主体位置。正是在这一层面上，剧中黄色的意义显现出来——它并非通向中介或和解的象征，而是夹缝主体在双重幽灵压迫下的可视化形态。

肯尼迪在剧中对救赎形象的处理，尤为集中地揭示了这种夹缝身份的幽灵性逻辑。文本中，耶稣并未以崇高、超越或拯救者的姿态出现，而是被明确描绘为一个“驼背的、黄皮肤的侏儒”，身着破旧的白布，形象畸形而令人不安。作为西方文化中最具神圣意味的救赎象征，耶稣在此被舞台处理为一种被扭曲、被降格的存在：他既仍然携带着神圣的残影，又在外形与气质上彻底背离了拯救的承诺。这一形象并非单纯的反讽，而更像是一种幽灵性的显现——救赎并未消失，却以怪化的形式持续在场。

而黄色往往与警觉、不安等情绪反应相关，这种感受并非源于稳定的象征意义，而更接近一种即时的心理刺激。正因如此，当救赎形象以黄色形态出现时，它并未带来安慰，反而强化了舞台上的紧张与不适，使“拯救”在此转化为一种令人不安的幽灵显影。

在这一意义上，黄色不再只是肤色或情绪的标记，而成为一种结构性位置的显影。它既不同于父亲所代表的黑色阴影，也无法融入女王与白光所构成的殖民神圣空间，而是被迫停留在两者之间，成为一种无法完成归属的中间状态（[11]）。因此，黄色并非黑与白之间的调和色，而更像是两种幽灵性力量在同一主体身上叠加后的残余形态。

这种裂解并未停留在象征层面，而是通过舞台机制被不断具体化。剧中人物反复以穿墙而出的方式登场，其中以耶稣与维多利亚女王最具代表性：人物不再遵循现实主义的进出逻辑，而更像是被召回、被投射的影像残片。主体在舞台上被拆分为若干可被调度的形象单元，人物的完整性由此被持续打断，使自我不再构成稳定的心理中心。

莎拉对自身空间的描述，进一步揭示了这一主体结构的幽灵性特征。她将房间理解为自我存在的空间，并反复强调这些房间的永恒性，使空间不再是容纳主体的现实场所，而成为碎片化自我暂时寄存的容器。主体并不居住于统一的自我之中，而是被分散安置在不同的空间节点上，随时可能被唤出、替换或消失。这种空间化的自我想象，使主体的裂解成为舞台可感的现实。

身体层面的碎片化意象，则为这一幽灵性主体提供了更为直观的物证。剧中反复出现的脱发、悬挂在铁丝上的秃头、闪亮的头骨等形象，将身体拆解为可被展示的残余部分。身体不再是主体统一性的基础，而成为幽灵机制作用下的结果。这些物象并非服务于单一情绪的宣泄，而是持续向观众呈现主体瓦解的发生状态。

在这一层面上，黄色主体的生成并非偶然，而是父权幽灵与殖民幽灵共同作用的产物。父亲的黑影以返场的声音持续侵入时间结构，女王的白光则以神圣幻象占据空间秩序，而夹在其中的主体，只能以一种不稳定、无法完成自我整合的形态存在。耶稣这一畸形救赎形象，正是社会幽灵进入主体结构的结果。

因此，黄色主体并非通向解放的过渡阶段，而是一种持续暴露于幽灵机制之下的存在状态。救赎并未带来终结，反而以畸形的形式不断返场，使主体始终被困于无法完成的重复之中。在父权黑影与殖民白影的双重作用下，莎拉的

自我无法完成整合，只能在被扭曲的救赎注视下持续裂解，成为剧中最为不安、也最为真实的幽灵性存在。

4 结语

当父权幽灵的敲门声与殖民权威的白光在舞台上叠加显影时，主体已不再拥有完整而稳定的自我形态。肯尼迪并未将这种裂解处理为某种可以被理解、继而被修复的心理过程，而是通过分身、返场与空间切割，使主体本身成为一种持续显影的舞台现象。在此意义上，莎拉并非陷入迷失，而是被置于一个无法完成终结的结构之中。

《黑人的开心屋》所呈现的，并不是个体如何走出压迫，而是压迫如何以感官形式持续占据舞台。敲门声不为推动情节，白光亦不为指认真理，它们共同构成了一种拒绝退场的存在方式。舞台不再承担和解的功能，而成为历史与权威反复返场的场所。正是在这种无法完成终结、也无法被轻易安抚的舞台经验中，肯尼迪的戏剧显露出其批判力度：它不为观者提供出口，而是迫使观者直面那些仍在场中的幽灵。

参考文献

- [1] BIRREN F. *Color Psychology and Color Therapy*[M]. New York: McGraw-Hill, 1950.
- [2] CARLSON M. *The Haunted Stage: The Theatre as Memory Machine*[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003.
- [3] DERRIDA J. *Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International*[M]. KAMUF P, trans. New York: Routledge, 1994.
- [4] GARNER S B JR. *Bodied Spaces: Phenomenology and Performance in Contemporary Drama*[M]. Ithaca: Cornell University Press, 1994.
- [5] GORDON A F. *Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination*[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

- [6] KENNEDY A. *The Adrienne Kennedy Reader*[M]. SOLLORS W, ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.
- [7] LEHMANN H T. *Postdramatic Theatre*[M]. JÜRS-MUNBY K, trans. London: Routledge, 2006.
- [8] MCCONACHIE B A. *Reading Context Into Performance: Theatrical Formations and Social History*[J]. *Journal of Dramatic Theory and Criticism*, 1989, 3(2): 229-238.
- [9] SCHECHNER R., APPEL W., eds. *By Means of Performance: Intercultural Studies of Theatre and Ritual*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- [10] TURNER C., BEHRNDT S. *Dramaturgy and Performance*[M]. London: Bloomsbury, 2017.
- [11] TURNER V. *The Anthropology of Performance*[M]. New York: PAJ Publications, 1987.
- [12] UNO R., BURNS L M S., eds. *The Color of Theater: Race, Culture and Contemporary Performance*[M]. New York: Continuum, 2005.